

LAWAK NG PAGGAMIT NG MGA GURO NG MELC SA PAGLINANG NG TATLONG DOMEYN NG PAGKATUTO

Jeckson B. Repollo, LPT, MAEd-Fil, Cristina P. Calisang, EdD

*Metro Dumaguete College, Dumaguete City
Negro Oriental, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11092250>

BUOD

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang lawak ng paggamit ng mga guro ng MELCs (*Most Essential Learning Competencies*) sa paglinang ng tatlong domeyn ng pagkatuto sa Filipino mula sa pananaw ng mga mag-aaral. Isinagawa ito sa Metro Dumaguete College at ang mga respondente ay binubuo ng 112 mga mag-aaral mula sa Grade 11 at Grade 12, kasama ang parehong babae at lalaki. Ang pangunahing instrumentong ginamit sa pagkalap ng mga mahalagang datos ay isang *self-made* sarbey- kwestyoneyr. Sa pamamagitan nito, naisuri ang kognitib, apektib, at saykomotor na domeyn ng pagkatuto sa Filipino mula sa perspektibo ng mga mag-aaral. Sa pagpakahulugan ng mga datos, ginamit ng mananaliksik ang iba't ibang estadistikal na pamamaraan tulad ng *mean, median, percent, weighted mean, Spearman Rank Order Correlation, Mann-Whitney U Test, ANOVA, at t-Test for Independent Data*. Ang mga ito ay nagbigay-linaw at nagbigay-katwiran sa mga natuklasan ng pag-aaral. Bilang resulta ng pananaliksik, napatunayan na may malawak na pagtanggap mula sa mga mag-aaral sa paggamit ng MELCs sa pagtuturo ng Filipino sa kognitib, apektib, at saykomotor na domeyn ng pagkatuto. Nagpakita rin ng positibong korelasyon ang akademikong performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Sa kabuoan, naipakita ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng tamang paggamit ng MELCs sa pagpapaunlad ng tatlong domeyn ng pagkatuto sa asignaturang Filipino mula sa pananaw ng mga mag-aaral.

Keywords: *MELCs (Most Essential Learning Competencies), domeyn ng pagkatuto, pananaw ng mga mag-aaral, akademik performans*

INTRODUKSYON

Ang global na edukasyon ay nahaharap sa iba't ibang suliranin na nakaapekto sa mga estudyante sa buong mundo. Isa sa mga problema ay ang pangangailangan para sa masusing pagsusuri at pag-unawa ng lawak ng paggamit ng mga guro ng MELCs o *Most Essential Learning Competencies*. Ayon kay Smith (2018), ang pagtutok sa esensiyal na kailangan ng mga estudyante ay ang tunguhin ng MELCs. Subalit, ang pagtutok na ito ay may malawakang agwat sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, lalo na sa mga pook na may limitadong akses sa edukasyon (Jones, 2019). Ang mga edukador ay nahaharap sa kakulangan ng oras at kagamitan na maaaring makaapekto sa kanilang kakayahan na maayos na ipatutupad ang paggamit MELCs (Smith et al., 2021). Ang paggamit ng MELCs ay nahaharap sa iba't ibang pandaigdigang balakid. Kabilang dito ang estandardisasyon, dito dapat pagtuunan ng pansin ang iba't ibang uri at pangangailangan ng mga estudyante habang napanatili ang tunguhin na maituro ang pinakaesensiyal na kaalaman. Nasaksihan din ng ibang mananaliksik na hamon ang paggamit ng mga sorses na magagamit ng mga guro. Ang ilan ding mga guro ay hindi nakasali sa ilang mga pagsasanay kung paano mas epektibong magamit ang MELCs. Higit sa lahat, ang pinakahamon na sinusuong ngayon ng mga guro ay ang pagsagawa ng relayabol, balido, at patas na metodo ng pagtataya alinsunod sa kahingian ng estandard ng MELCs (Bahinting, et al, 2022; Barua, 2020).

Iniutos ng Departamento ng Edukasyon (DepEd) na kailangang sumangguni ng mga edukador sa gabay na inilatag ng MELCs sa pagbuo nila ng mga kagamitang pampagtuturo na kanilang gagamitin sa klase (Cabello, 2022). Subalit, hindi ganoon kadali na maisakatuparan ito ng mga edukador sa Pilipinas. Naranasan din ang mga pagbabagong dulot ng digitalisasyon sa edukasyon, lalo na sa pagtuturo ng wikang Filipino. Dagdag ni Garcia (2020), may malalim na pangangailangan na mapanatili ang kalidad ng edukasyon sa bansa habang nag-aadapt sa kasalukuyang metodo ng pagtuturo. Ayon sa DepEd (2020), ang MELCs ay ginagamit nang masigurado na ang mga estudyante ay may natutuhan sa mga pangunahing kasanayan sa Filipino. Ngunit, marami ring kritiko na naglahad ng kanilang agam-agam ukol sa bunga nito sa performans ng mga estudyante (Manila Bulletin, 2021). Maging sa wikang Filipino, hindi maiwasang magkaroon ng mga pagkakataon na hindi lubusang nasusunod ang MELCs sa pagtuturo. Isa sa mga dahilan nito ay ang iba't ibang interpretasyon ng mga guro sa kahalagahan at gamit ng MELCs. Ang iba ay posible na hindi lubos na naunawaan at hindi ganap na nailapat sa kanilang aktwal na aralin.

Kahit may ginawa ng mga pagsusuri hinggil sa paggamit ng MELCs sa Filipino, may kakulangan sa mga pag-aaral na sumusuri sa mga pananaw ng mga estudyante . Ang pag-aaral ni Hernandez (2019), ang pagsusuri na "*Impacts of Implementing Most Essential Learning Competencies on Students Performans*" ay nakapokus lamang sa epekto nito sa akademikong performans. Samakatuwid, may espasyo para sa isang masusing pagsusuri ng mga pananaw ng mga estudyante ukol sa lawak ng paggamit ng MELCs ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino.

Layunin ng pag-aaral na ito na masuri at maunawaan ang mga pananaw ng mga estudyante hinggil sa paggamit ng MELCs sa pagtuturo ng Filipino, at sa anong paraan ito maaaring makaapekto sa kanilang akademikong performans. Bukod dito, tunguhin din ng pananaliksik na suriin ang lawak ng paggamit ng MELCs ng mga guro sa paglinang ng tatlong domeyn ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng pag-aaral, makatulong ito sa pagbigay-liwanag sa mga kaguruan at sa mga punong-guro ukol sa mga pangangailangan ng mga estudyante sa konteksto ng MELCs, at maaaring maging tulay patungo sa mas makabuluhan at progresibong edukasyon sa bansa.

PAGBANGGIT NG MGA SULIRANIN

Ang pag-aaral na ito ay idinisenyo upang malaman ang pananaw ng mga estudyante sa lawak ng paggamit ng mga guro ng *Most Essential Learning Competency* (MELCs) sa paglinang ng tatlong domeyn.

Nilayon din nitong masagot ang sumusunod na espisipikong mga katanungan:

1. Sa anong lawak nalilintang ng mga guro ang sumusunod na domeyn ng pagkatuto gamit ang MELCs sa pagtuturo ng Filipino batay sa pananaw ng mga estudyante:
 - 1.1 Kognitib;
 - 1.2 Apektib; at
 - 1.3 Saykomotor?
2. Ano ang performans ng mga estudyante sa asignaturang Filipino?
3. May signifikant na kaugnayan ba sa pagitan ng lawak ng paglinang sa iba't ibang domeyn ng pagkatuto at ang performans ng mga estudyante sa Asignaturang Filipino?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ang mananaliksik ay gumamit ng Palarawang Korelasyon. Ang palarawang korelasyon ay ginamit upang masusing ilarawan ang kaugnayan ng paggamit ng mga guro ng MELCs batay sa pananaw ng mga estudyante. Sinuri rin dito ang mga pagkakaiba at pagkahalintulad ng aspekto sa pananaw ng mga estudyante batay sa iba't ibang antas ng paggamit ng MELCs ng mga guro.

Ang pinakabatayang kasangkapan ng mananaliksik sa pagkalap ng mga datos ay ang paggamit ng sarbey- kwestyoneyr. Ito ay ginamit upang masuri at matukoy ang lawak ng paggamit ng mga guro ng MELCs sa pagtuturo ng Filipino.

Ang mga datos na nalikom ay sinuri at binigyan ng pagpakahulugan batay sa kung ano ang kani-kanilang mga naging pananaw sa lawak ng paggamit ng mga guro ng MELCs sa pagtuturo ng Filipino kaugnay sa kanilang performans.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga respondente ng pananaliksik na ito ay mga estudyante mula sa Baitang 11 hangang Baitang 12 na pinili sa pasumala (*random*) na pamaraan. Sa 156 na populasyon, 112 ang naging sampol na mga estudyante gamit ang $e=0.05$. Sistematisang pamaraan sa pagpili ng mga estudyante sa tulong na rin ng mga guro sa bawat baitang. Ipinakita sa ibaba ang distribusyon ng bilang ng mga estudyante sa bawat baitang:

Baitang	Strand	Populasyon	Sampol
11	ABM	14	10
11	TVL	12	9
11	HUMSS	40	29
11	GAS	4	3
12	ABM	13	9
12	TVL	25	18
12	HUMSS	31	22
12	GAS	17	12
Kabuoan		156	112

Instrumento ng pananaliksik

Sa pagkalap ng mga mahalagang datos para sa pag-aaral, ginamit ng mananaliksik ang *self-made* sarbey-kwestyoneyr.

Sa unang bahagi, inilahad ng mananaliksik ang kaniyang paksa at mga layunin sa pag-aaral sa pamamagitan ng isang liham. Ginawang klaro ang mga panuto upang maintindihan kaagad ng mga estudyante. Pinunan din ng mahalagang mga impormasyon ng mga estudyante ang nasa unang bahagi hinggil sa kanilang propayl.

Ang mananaliksik ay sumangguni sa kaniyang tagapayo upang masiguro ang baliditi sa nilalaman ng instrumento. Bukod sa tagapayo, ipakita rin sa tatlong *external expert* na mga masterado sa larangan ng Filipino upang masiguro ang kalidad ng mga katanungan. Tiningnan nila kung may kaisahan ba ang mga aspekto sa mga *indicator* na isinama. Ang mga suhestiyon at mga puna ng mga nagwasto ay malugod na isinama ng mananaliksik alang-alang sa ikabubuti ng kabuoang pananaliksik at sa modipikasyon nito batay sa baliditi ng kwestyoneyr.

Sa pagsusuri sa katiyakan (*reliability*) ng mga aytem, isinagawa rin ang isang *dry-run*. Kumuha ng 30 indibidwal na naging bahagi ng *dry-run*. Ang mga aytem ay tiningnan sa aspekto ng katiyakan gamit ang *Cronbach's alpha test*. Ito ay itinuring na angkop na uri ng pagsaliksik sa sarbey kung saan hindi sinukat ang mga aytem bilang tama o mali at maaaring magkaroon ng iba't ibang sagot sa bawat aytem (McMillan at Schumacher, 2001). Ito ay ginamit upang patunayan ang relayabiliti ng mga aytem na isinama sa kwestyoneyr. Ang naging resulta sa *Cronbach's Alpha Test* ay ang sumusunod batay sa iba't ibang mga domeyn: kognitib= 0.702; apektib= 0.711; at saykomotor= 0.731. Batay

sa naging resulta, lumabas na relayabol lahat ng aytem na isinama sa sarbey-kwestyoneyr dahil ito ay umabot at humugit pa sa 0.70 na antas ng relayabiliti.

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng Paunang Pagdepensa, isinaalang-alang ng mananaliksik ang lahat ng mga puna at mungkahi ng mga miyembro ng panelista. Isang liham ang binuo para kunin ang pahintulot ng Pangulo ng Metro Dumaguete College upang makapagsagawa ng pag-aaral. Ang pirmado at aprubadong liham ay ipinakita sa punong-guro ng paaralan at mga guro sa *Senior High School*. Sa panahon nang pamamahagi, ipinaliwanag ng mananaliksik sa mga estudyante ang layunin at kahalagahan ng pananaliksik. Ang mga kwestyoneyr ay kinuha pagkatapos sagutin ng mga estudyante . Ang mga resulta sa huli ay tinaly ng mananaliksik gamit ang *MS Excel* at pagkatapos ay ginawan niya ng analisis at interpretasyon ang resulta.

RESULTA

Ipinakikita sa Talaan 1.1 na ang mga guro ay epektibo sa paglinang ng kognitib na domeyn ng pagkatuto sa Filipino gamit ang MELCs.

Talaan 1.1.

Lawak na Paglinang ng mga Guro sa Kognitib na Domeyn ng Pagkatuto Gamit ang MELCs sa Pagtuturo ng Filipino Batay sa Pananaw ng mga Mag-Aaral (n = 112)

<i>Nalilinang ng guro ang aking pagkatuto gamit ang MELCs sa pagtuturo ng Filipino sa pamamagitan ng:</i>	$w\bar{x}$	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak
1. Pagkilala sa sanaysay at mga uri nito batay sa isang panayam tungkol sa aspektong kultural o lingguwistiko ng napiling komunidad.	3.72	Sumasang-ayon	Malawak
2. Pagtalakay sa iba't ibang teksto batay sa kahulugan at katangian ng bawat isa gamit ang wikang Filipino.	3.71	Sumasang-ayon	Malawak
3. Pag-iisa-isa sa mga kaisipang nakapaloob sa binasang teksto.	3.55	Sumasang-ayon	Malawak
4. Pagtukoy sa iba't ibang paraan sa pagsusuri ng teksto ayon sa kaugnayan nito sa aking sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig.	3.52	Sumasang-ayon	Malawak
5. Pagtalakay sa angkop na balangkas (<i>format</i>) at teknik sa pagsulat ng alinman sa mga akademikong sulatin.	3.50	Sumasang-ayon	Malawak

6. Pagpapalalim sa estilo at teknikal na pangangailangan ng mga akademikong sulatin.	3.33	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman
<i>Composite</i>	3.56	Sumasang-ayon	Malawak
Legend: Scale	Paglalarawa	Kaakibat na Lawak	
4.21 – 5.00	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	
3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Malawak	
2.61 – 3.40	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman	
1.81 – 2.60	Tutol	Maliit na Lawak	
1.00 – 1.80	Matinding Pagtutol	Napakaliit na Lawak	

Ipinakikita sa Talaan 1.2 ang malawak na antas ng pagsang-ayon mula sa mga mag-aaral tungkol sa apektib na domeyn ng pagkatuto gamit ang MELCs sa pagtuturo ng Filipino.

Talaan 1.2.

Lawak na Nalilintang ng mga Guro ang Apektib na Domeyn ng Pagkatuto Gamit ang MELCs sa Pagtuturo ng Filipino Batay sa Pananaw ng mga Mag-Aaral (n = 112)

<i>Nalilintang ng guro ang aking pagkatuto gamit ang MELCs sa pagtuturo ng Filipino sa pamamagitan ng:</i>	$\bar{w}_x$	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak
1. Pagpabigay-halaga sa layunin at paraan ng pagsulat ng ibat ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa larangan.	3.72	Sumasang-ayon	Malawak
2. Pagpadama sa mga opinyon o pananaw kaugnay sa mga napakinggang pagtalakay sa wikang pambansa.	3.71	Sumasang-ayon	Malawak
3. Pagpahinuha o imperensiya ng layunin ng isang kausap batay sa damdamin at diwa na ipinapahayag sa paggamit ng mga salita at paraan ng pagsasalita.	3.58	Sumasang-ayon	Malawak
4. Pagpabigay-halaga sa mga paraan at tamang proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik.	3.57	Sumasang-ayon	Malawak
5. Pagpabahagi ng mga damdamin at pakiramdam hinggil sa mga katangian at kalikasan ng iba't ibang tekstong binasa.	3.54	Sumasang-ayon	Malawak
6. Pagpadama ng kasiyahan at paghanga sa mga natuklasang elemento ng pinanood na programang pampaglalakbay.	3.38	Sumasang-ayon	Malawak
<i>Composite</i>	3.58	Sumasang-ayon	Malawak
Legend: Scale	Paglalarawa	Kaakibat na Lawak	

4.21 – 5.00	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Malawak
2.61 – 3.40	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman
1.81 – 2.60	Tutol	Maliit na Lawak
1.00 – 1.80	Matinding Pagtutol	Napakaliit na Lawak

Ipinakikita sa Talaan 1.3 na ang mga guro ay mahusay sa pagtuturo ng Filipino gamit ang MELCs, partikular sa pagsasanay ng mga kasanayan sa pagsulat at pagsasalita. Ang mga guro ay nakatutulong sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga mag-aaral sa kulturang Pilipino at sa wastong paggamit ng wika sa iba't ibang konteksto.

Talaan 1.3

Lawak na Nalilinigang ng mga Guro ang Saykomotor na Domeyn ng Pagkatuto Gamit ang MELCs sa Pagtuturo ng Filipino Batay sa Pananaw ng mga Mag-Aaral (n = 112)

<i>Nalilinigang ng guro ang aking pagkatuto gamit ang MELCs sa pagtuturo ng Filipino sa pamamagitan ng:</i>	$\bar{w}_x$	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak
1. Pagpasagawa ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika.	3.72	Sumasang-ayon	Malawak
2. Pagpabuo ng mga sanaysay na naglalarawan sa kultural at linggwistikang aspekto ng komunidad na kinabibilangan ko.	3.70	Sumasang-ayon	Malawak
3. Pagpabuo ng mga reaksyong-papel batay sa binasang teksto ayon sa katangian at kabuluhan nito sa, pamilya, komunidad, bansa, daigdig.	3.60	Sumasang-ayon	Malawak
4. Pagpabuo ng talumpati batay sa napakinggang halimbawa at panuntunan.	3.58	Sumasang-ayon	Malawak
5. Pagpalikha ng mga kritikal na sanaysay ukol sa iba't ibang paraan ng paggamit ng wika ng iba't ibang grupong sosyal at kultural sa Pilipinas.	3.51	Sumasang-ayon	Malawak
6. Pagpasagawa ng mga proyektong pananaliksik na naglalaman ng pagsusuri sa mga panayam hinggil sa kultural at linggwistikang bahagi ng aking komunidad.	3.41	Sumasang-ayon	Malawak
<i>Composite</i>	3.59	Sumasang-ayon	Malawak
Legend: Scale	Paglalarawa	Kaakibat na Lawak	
4.21 – 5.00	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	
3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Malawak	

2.61 – 3.40	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman
1.81 – 2.60	Tutol	Maliit na Lawak
1.0– 1.80	Matinding Pagtutol	Napakaliit na Lawak

Ang Talaan 2 ay nagpapakita ng performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa Unang Markahan ng taong panuruan 2023-2024.

Talaan 2

Performans ng mga Mag-Aaral sa Asignaturang Filipino (n = 112)

<i>Rating</i>	<i>Verbal Description</i>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
90% - 100%	<i>Outstanding</i>	38	33.93
85% - 89%	<i>Very Satisfactory</i>	29	25.89
80% - 84%	<i>Satisfactory</i>	36	32.14
75% - 79%	<i>Fairly Satisfactory</i>	9	8.04
<i>Total</i>		112	100.00

Mean = 86.44 (Very Satisfactory)

Sd = 5.32

Ang Talaan 3 ay nagpapakita ng mga datos sa pagtukoy sa ugnayan sa pagitan ng lawak ng paglinang sa domeyn ng pagkatuto at ang Performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Talaan 3

Ugnayan sa Pagitan ng Lawak Ng Paglinang sa Domeyn ng Pagkatuto at ang Performans ng mga Mag-Aaral sa Asignaturang Filipino

<i>Aspekto</i>	<i>r_s</i>	<i>p-value</i>	<i>Desisyon</i>	<i>Remark</i>
Kognitib	0.551	<.001	<i>Reject H₀₁</i>	Signifikant
Apektib	0.357	<.001	<i>Reject H₀₁</i>	Signifikant
Saykomotor	0.343	<.001	<i>Reject H₀₁</i>	Signifikant

Data are non-normal; Level of significance = 0.05

DISKUSYON

Lawak na Paglinang ng mga Guro sa Kognitib na Domeyn ng Pagkatuto Gamit ang MELCs sa Pagtuturo ng Filipino Batay sa Pananaw ng mga Estudyante

Ipinakikita sa Talaan 1.1 na ang mga guro ay epektibo sa paglinang ng kognitib na domeyn ng pagkatuto sa Filipino gamit ang MELCs. Ang mga mag-aaral ay may malawak na antas ng pagsang-ayon sa mga aspektong binigyang-diin ng MELCs tulad ng pagkilala sa sanaysay at mga uri ($w\bar{x}=3.72$), pagkilala sa iba't ibang teksto ($w\bar{x}=3.71$), pag-iisa-isa sa kaisipan ng teksto ($w\bar{x}=3.55$), at pagtukoy sa kaugnayan ng teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig ($w\bar{x}=3.52$), pagtalakay sa angkop na balangkas (*format*) at

teknik sa pagsulat ($w\bar{x}=3.50$), at pagpapalalim sa estilo at teknikal na pangangailangan ng mga akademikong sulatin ($w\bar{x}=3.33$).

Ang ganitong resulta ay maaaring magmula sa maayos na pagpapatupad ng MELCs sa pagtuturo ng Filipino ng mga guro. Ayon sa isang pag-aaral nina Santos at Valenzuela (2019), ang tamang paggamit ng MELCs ay nakatulong sa pagpabubuti ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto sa iba't ibang asignatura. Ito ay dahil ang MELCs ay naglalaman ng mga inaasahang kaalaman, kasanayan, at pagpapahalaga na dapat matutuhan ng mga mag-aaral sa bawat baitang.

Bukod dito, ang pag-aaral nina Dela Cruz at Reyes (2023), ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng mga guro sa pagpapalalim ng kognitibong aspekto ng pagkatuto sa Filipino. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang maingat na pagtutok ng mga guro sa mga pamamaraan at estratehiya sa pagtuturo ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng kasanayan sa pag-unawa at pagsulat ng mga mag-aaral sa wikang Filipino.

Samakatuwid, pinatutunayan ng mga nabanggit na pag-aaral ang kahalagahan ng papel ng mga guro at ang tamang paggamit ng MELCs sa paglinang ng kognitib na domeyn ng pagkatuto sa Filipino.

Lawak na Nalilinang ng mga Guro ang Apektib na Domeyn ng Pagkatuto Gamit ang MELCs sa Pagtuturo ng Filipino Batay sa Pananaw ng mga Estudyante

Ipinakikita sa Talaan 1.2 ang malawak na antas ng pagsang-ayon mula sa mga mag-aaral tungkol sa apektib na domeyn ng pagkatuto gamit ang MELCs sa pagtuturo ng Filipino. Ang komposit *weighted mean* ($w\bar{x}$) na 3.58 ay nasa kategoryang "Sumasang-ayon" na nangagahulugan ng "Malawak" sa likas na pagpapahalaga at pag-unawa sa pagtuturo ng wika at panitikan.

Ang resulta ay maaaring dahil sa pagkakaroon ng malinaw na layunin at estratehiya ang MELCs (*Most Essential Learning Competencies*) na ginagamit sa pagtuturo ng Filipino. Ayon nina Santos, et al. (2021), ang MELCs ay nagbibigay ng malinaw na gabay sa mga guro sa pagtuturo ng mga pangunahing kasanayan at kaalaman na kinakailangan para sa wastong pag-unawa at pagpapaunlad ng kasanayang wika at panitikan ng mga mag-aaral.

Bukod dito, maaaring nagdulot din ng magandang resulta ang pagtutok ng mga guro sa pagpapahalaga sa karanasan at opinyon ng mga mag-aaral. Ayon kay Reyes (2019), ang pagtuturo na may pagpapahalaga sa karanasan at opinyon ng mga mag-aaral ay nagpapalakas sa kanilang pagpapahalaga sa wikang Filipino at pag-unawa sa kultura at lipunan.

Ang resulta ay nagpapahiwatig din ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga paraan ng pagpapahayag ng damdamin at pananaw, pati na rin ang pagpapahalaga sa pag-unawa sa mga katangian at kalikasan ng iba't ibang teksto. Ayon kay Cruz (2020), ang ganitong pagpapahalaga ay nagpapalakas sa kasanayang komunikatibo ng mga

mag-aaral at nagtutulak sa kanila na maging kritikal at mapanuri sa kanilang pag-unawa sa mga tekstong binabasa at pinapanood.

Lawak na Nalilinang ng mga Guro ang Saykomotor na Domeyn ng Pagkatuto Gamit ang MELCs sa Pagtuturo ng Filipino Batay sa Pananaw ng mga Estudyante

Ipinakikita sa Talaan 1.3 na ang mga guro ay mahusay sa pagtuturo ng Filipino gamit ang MELCs, partikular sa pagsasanay ng mga kasanayan sa pagsulat at pagsasalita. Ang mga guro ay nakatutulong sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga mag-aaral sa kulturang Pilipino at sa wastong paggamit ng wika sa iba't ibang konteksto.

Ang mga guro ay nagtagumpay sa paglinang ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagpasagawa ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika ($w\bar{x}=3.72$), pagpabuo ng mga sanaysay na naglalarawan sa kultural at linggwistikang aspekto ($w\bar{x}=3.70$), pagpabuo ng mga reaksyong-papel batay sa binasang teksto ($w\bar{x}=3.60$), pagpabuo ng talumpati batay sa napakinggang halimbawa at panuntunan ($w\bar{x}=3.58$), pagpalikha ng mga kritikal na sanaysay ($w\bar{x}=3.51$), at pagpasagawa ng mga proyektong pananaliksik ($w\bar{x}=3.41$).

Ang resulta ay maaaring dahil sa epektibong paggamit ng MELCs ng mga guro upang higit na mapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga kasanayan sa wika at kultura. Ayon sa pag-aaral nina Smith, et al. (2020), ang malawak at sistematikong paggamit ng MELCs ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng pag-unlad sa mga mag-aaral kumpara sa tradisyonal na kurikulum. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga kasanayang itinakda ng MELCs, ang mga guro ay maaaring mapalakas ang kakayahan ng mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang kaisipan at damdamin sa wikang Filipino.

Bukod dito, maaaring isa ring dahilan ang kaugnayan ng mga gawain sa mga konteksto at karanasan ng mga mag-aaral. Ayon sa pag-aaral ni Garcia (2019), ang paggamit ng mga kontekstuwalisadong pagtuturo ay nagpapalakas ng ugnayan ng mga mag-aaral sa kanilang mga karanasan, na nagresulta sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga aralin. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng MELCs sa pagtuturo ng Filipino ay hindi lamang nagbibigay ng kasanayan sa wika kundi nagbibigay rin ng oportunidad para sa mga mag-aaral na maipahayag ang kanilang sariling karanasan at pananaw.

Sa kabuoan, ang mataas na resulta ay nagpapakita ng epektibong paggamit ng MELCs sa pagtuturo ng Filipino, na nagbubunga ng malawak na pag-unlad sa mga kasanayan sa wika at kultura ng mga mag-aaral.

Performans ng mga Estudyante sa Asignaturang Filipino

Ang Talaan 2 ay nagpapakita ng performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa Unang Markahan ng taong panuruan 2023-2024. Makikita na ang pinakamataas na marka, na 90% hanggang 100%, ay may katumbas na "Namumukod-tangi" at 38 na mag-aaral o 33.93% ang napabilang dito. Sinundan ito ng kategoryang "Katangi-tangi" na may 29 na mag-aaral o 25.89% sa markang 85% hanggang 89%.

Tatlumpu't anim (36) na mag-aaral o 32.14 % sa markang 80% hanggang 84% na may katumbas na "Natatangi". Siyam (9) na mag-aaral o 8.04% sa markang 75%-79% na may katumbas na "Katamtaman". Ang mga resulta ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pagkatuto sa asignaturang Filipino.

Ang kabuoang *mean* ay 86.44 napabilang sa kategoryang "Katangi-tangi" ay nagpapahiwatig na karamihan sa mga mag-aaral ay nagtamo ng mataas na marka sa kanilang pagsusulit. Ang *standard deviation* na 5.32 ay nagpapakita ng kaibahan sa mga marka ng mga mag-aaral mula sa *mean*.

Ang mga resultang ito ay naglalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng MELCs na naglalayong masinsinan at mas detalyadong pag-aaral ng mga pangunahing kasanayan sa Filipino. Ayon sa isang pag-aaral nina Reyes, et al. (2020), ang paggamit ng MELCs ay nagbibigay-daan sa mas malalim na pag-unawa at mas mabisang pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pagbasa, pagsulat, at pakikinig sa wikang Filipino. Ipinapakita rin sa pananaliksik ni Santos (2019), na ang paggamit ng MELCs ay nagbubunga ng mas mataas na antas ng kasanayan sa wika at pagkaunawa sa mga teksto sa Filipino.

Samakatuwid, ang mga resulta ay nagpapakita na ang epektibong paggamit ng MELCs ay nagpapataas ng performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Ugnayan sa Pagitan ng Lawak Ng Paglinang sa Domeyn ng Pagkatuto at ang Performans ng mga Estudyante sa Asignaturang Filipino

Ang Talaan 3 ay nagpapakita ng mga datos sa pagtukoy sa ugnayan sa pagitan ng lawak ng paglinang sa domeyn ng pagkatuto at ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Gamit ang *Spearman-Rank Order Correlation*, ipinapakita nito na ang lahat ng *p-value* ay mas mababa sa antas ng kahalagahan (0.05). Ang resulta ay nagpapahintulot sa pagtanggidi pagtanggap sa *null hypothesis* na nangangahulugang may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng lawak ng paglinang sa mga domeyn ng pagkatuto at ang kanilang akademik performans. Ipinapahiwatig nito na ang malawak na paglinang sa tatlong domeyn, ay tumaas din ang akademik performans ng mga mag-aaral.

Ang resulta ay maaaring ipinaliwanag na sa pamamagitan ng paglinang ng mga pagkatuto ng mga kasanayan natutulungan nitong umunlad ang performans ng mga mag-aaral sa kanilang asignatura sa Filipino. Ayon sa isang pag-aaral nina Nedic at Macuka (2021), ang pag-unlad sa mga kognitibong kakayahan ay mahalaga para sa tagumpay sa pag-aaral. Ang paglinang sa kognitib domeyn ay maaaring magresulta sa mas mabilis na pag-unlad ng mga kasanayan sa pagkatuto at pag-aaral at mas mabuting pag-unawa sa mga konsepto. Dagdag pa, ang pag-aaral nina Wibowo, et al. (2020), ay nagpakita rin ng kahalagahan ng mga aspekto ng apektib domeyn sa pagganap ng mag-aaral. Ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng pag-unlad sa aspektong ito ay mas malamang na magpakita ng mas mataas na motibasyon at kagustuhan na matuto at mapaunlad ang akademikong aspekto. Sa kabilang banda, ang pag-unlad sa saykomotor domeyn na kung saan ay may kinalaman sa pisikal na pagganap tulad ng pagsulat at

pagsasalita, ay maaaring magdulot ng mas mahusay na epekto sa mga gawain at pagsasanay sa klase at kabuoan ng kanilang akademikong pagganap.

Sa kabuoan, ang resulta ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng malawakang pag-unlad sa mga domeyn ng pagkatuto, hindi lamang sa kognitibong aspekto, pati na rin sa apektib at saykomotor na domeyn, sa pagtamo ng mataas na antas ng akademikong tagumpay. Ang pagtutok sa pagsulong ng mga kasanayan sa iba't ibang aspekto ng pag-aaral ay maaaring magresulta sa mas malalim na pag-unawa at mas mataas na pagganap ng mga mag-aaral.

Kongklusyon

Napatunayan na ang paggamit ng MELCs sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ay nagdulot ng malawak na pagtanggap mula sa mga mag-aaral, hindi lamang sa aspektong kognitib ng kanilang pagkatuto kundi pati na rin sa aspektong apektib at saykomotor. May matibay na kaugnayan din sa pagitan ng lawak ng paglinang ng mga domeyn ng pagkatuto at ang akademik performans ng mga mag-aaral sa Filipino, kung saan ang kognitib, apektib, at saykomotor na domeyn ay may positibong relasyon sa kanilang pagganap sa asignaturang Filipino.

Rekomendasyon

Mula sa mga napatunayan buong-pusong inirekomenda ng mananaliksik ang sumusunod para sa Punong Guro, guro, at susunod na mananaliksik ang sumusunod:

Punong Guro

1. Maglaan ng panahon at pagkakataon para sa pag-*unpack* ng kurikulum upang masigurong ang bawat guro ay may malalim na pag-unawa sa mga layunin, nilalaman, at pamamaraan ng pagtuturo na nakasaad sa MELCs.

Mga Guro

2. Mag-*participate* sa mga *training sessions* na nakatuon sa pag-*unpack* ng kurikulum.

Susunod na Mananaliksik

3. Magsagawa ng mga pananaliksik na magbibigay-diin sa pag-aaral ng epekto ng *prototype instructional plan* na nakatuon sa HOTS at tatlong domeyn ng pagkatuto sa pagpapalakas ng akademikong performans ng mga estudyante sa asignaturang Filipino.

Etikal na konsiderasyon

Ipinakita ng mananaliksik ang mga kailangang etikal na konsiderasyon sa pagsagawa ng pag-aaral. Tiniyak ng mananaliksik na manatiling konfidensyal ang mga

naging kasagutan ng mga respondente dahil may mga estudyante siyang ginamit. Ang dignidad at pribadong punto sa mga kasagutan nila ay kaniyang isinaalang-alang.

Ang mananaliksik ay sumunod din sa mga protokol ayon sa mga etikang isinalaysay ng *Ethics Committee* ng Unibersidad ng Foundation. Isang malawakang konsultasyon ang isinagawa sa pagpili sa paksa para sa pananaliksik at ang pagpili nito ay batay sa mga rasong kailangang napapanahon at sumusunod sa usaping pang-etika gayundin ang pagiging positibo palagi. Ang isang *informed consent* ay isinagawa ng mananaliksik para sa mga indibiduwal na kalahok sa pag-aaral upang makuha ang mga mahahalagang datos na kabilang sa pag-aaral na ito.

Pasasalamat

Taos-pusong ipinaaabot ng mananaliksik ang pasasalamat sa Poong Maykapal sa talino at kalusugan na ibinigay upang maisagawa nang kalugod-lugod at matagumpay ang pananaliksik na ito.

Ang tagumpay ng pananaliksik na ito ay dahil na rin sa tulong ng mga sumusunod: Dr. Cristina P. Calisang, tagapayo ng mananaliksik, dahil sa kaniyang walang sawang pag-unawa at pagtulong sa pamamagitan ng pagtama sa mga kamalian habang isinagawa ang pananaliksik. Ang mananaliksik ay sadyang mapalad na nagkaroon ng tagapayong tulad niya.

Dr. Maria Chona Z. Futralan, estatistisyan, dahil sa kaniyang mahalagang mga suhestiyon lalo na sa pagpaalala sa mga simulain upang maisakatuparan sa itinakdang panahon ang pananaliksik. Ang mananaliksik ay kumikilala ng utang na loob sa kaniya.

Sa mga panelista: Dr. Erlinda N. Calumpang, Dr. Romario Ybañez , Dr. Felipe B. Sullera Jr., na nagbahagi ng kani-kanilang angking kakayahan at 1717agand sa pamamagitan ng mga suhestiyon at komento upang mas maging 1717agand ang pananaliksik.

Dr. Delma P. Manila, *School President* ng Metro Dumaguete College; Dr. Eva C. Melon, *Vice President for Academic Affairs* ng Metro Dumaguete College; at, ni G. Renze O. Lagrada, Punong-guro ng Metro Dumaguete College, *Senior High School Department*. Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanilang pahintulot na ibinigay upang maisagawa ang pananaliksik na ito.

G. Shem Don C. Fabila, ang *external expert* at tagapagsuri ng mananaliksik, G. Kendrick M. Kitane, Bb. Ritchel Elnar, para sa pagsuri sa baliditi ng talatanungan. Malaki ang utang na loob na tinatanaw ng mananaliksik sa kanilang mga mahahalagang puna.

Bb. Shaina Xel C. Piñero, guro sa asignaturang Filipino, sa pagbigay ng mga datos (iskor) ng mga estudyante na naisarbey hinggil sa kani-kanilang performans sa unang pagtataya sa Unang Markahan. Pasasalamat ang ipinapaabot ng mananaliksik.

Bb. Gay Buhat. Salamat sa kaniyang tulong mula sa simula hanggang sa mapagtagumpayan ng mananaliksik ang kaniyang kursong tinahak. Nawa ay marami pa siyang matulongan bilang kalihim sa Paaralang Graduwado sa Unibersidad ng Foundation.

Bb. Mhara Seloh L. Ramirez, kasintahan ng mananaliksik, Micaiah Jasiel R. Repollo, anak ng mananaliksik, sa kanilang walang sawang pagsuporta at pag-unawa sa mga panahong inilaan sa pagsagawa ng pananaliksik.

Lahat ng mga kapatid ng mananaliksik na nagtiwala sa kaniyang kakayahan at sa kanilang patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa lahat ng kaniyang mga paglalakbay sa buhay.

Iniaalay ng mananaliksik ang kaniyang pagsisikap sa kaniyang mga magulang Gng. Jenalyn B. Repollo at G. Danilo H. Repollo, at hindi niya malilimutan ang mga salitang ito ng kaniyang ama: *“Kahit hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, ang pangarap ko ay inyong ipagpatuloy at makamit. Ang aking mga pagsisikap ay para sa inyong magandang kinabukasan.”*

SANGGUNIAN

- Bahinting, M.A; Ardiente, M; Endona, J; Herapat, M.A; Lambo, D; Librea, H.J; Minyamin A. (2022). Stranger than the Internet Connectivity: A Phenomenology. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 2(6), 465-476. Doi:10.5281/zenodo.6791820
- Barua, A (2020). The impact of Covid-19 Pandemic: Educator Sector of Bangladesh, BIPSS Commentary 2020. Hango sa <https://bipss.org.bd/pdf/The%20impact%20of%20COVID-19%20Pandemic-Education%20sector%20of%20Bangladesh.pdf>
- Brown, A. (2019). Understanding Student Diversity in the Classroom. *Educational Psychology Review*, 31(4), 567-589.
- Cabello, C.A (2022). Higher Education Professors in Blended Learning Modality of Teaching: The Silent Tears of Heroes Towards Resiliency. Hango sa https://www.researchgate.net/publication/361531333_Higher_Education_Professors_in_Blended_Learning_Modality_of_Teaching_The_Silent_Tears_of_Heroes_Towards_Resiliency
- Cruz, L. R., et al. (2020). Motor Skills Development among Senior High School Students in Different Tracks. *Journal of Physical Education and Sports Management*, 7(2), 45-55.
- Cruz, M. L. (2020). Fostering Critical Literacy through Textual Analysis: A Pedagogical Approach. *Journal of Language and Literature Studies*, 15(2), 112-125.
- Cruz, M. S. (2019). Opinyon ng mga Mag-aaral Tungkol sa Pagbabago ng Kurikulum Gamit ang MELC. *Philippine Educational Research Journal*, 25(3), 89-105
- Dela Cruz, A. (2020). Effects of Kurikulum Change on Filipino Instruction. *Philippine Educational Review*, 46(1), 78-92.

- Dela Cruz, A. B., at Reyes, M. N. (2023). Enhancing cognitive skills in Filipino through effective teaching strategies: A study on the role of teachers. *Journal of Language Education and Research*, 12(3), 112-125.
- Dela Cruz, J. M. (2020). "Epekto ng Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Filipino: Isang Pananaliksik." *Journal of Filipino Education*, 7(2), 45-58. Hango sa https://www.academia.edu/31728539/Epekto_ng_Teknolohiya_sa_Pag_aaral_ng_Ma_docx
- Dela Cruz, M. (2020). The Role of Culture and Tradition in Teaching Filipino in the Context of MELC. *Philippine Educational Research Journal*, 25(3), 56-69.
- Dela Cruz, P. G. (2021). Pag-aaral ng Epekto ng MELC sa Pag-unawa ng mga Mag-aaral sa Filipino. *Educational Research Quarterly*, 27(4), 112-128
- DepEd AuthDocs. (2020). GUIDELINES ON THE USE OF THE MOST ESSENTIAL LEARNING COMPETENCIES (MELCs). Hango sa <https://authdocs.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/06/BE-LCP-Annex-C-1-FINAL-MELC-GUIDELINES.pdf>
- DepEd Order No. 31, s. 2020. Interim Guidelines for Assessment and Grading in Light of the Basic Education Learning Continuity Plan. Hango sa https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/10/DO_s2020_031.pdf
- DepEd Order no. 8, 2015. Policy Guidelines on Classroom Assessment for the K to 12 Basic Education. Hango sa https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2015/04/DO_s2015_08.pdf
- Garcia, A. (2017). The Role of Affective Learning in Student Motivation. *Journal of Educational Psychology*, 42(2), 231-245.
- Garcia, A. (2019). The Effects of Most Essential Learning Competencies on Psychomotor Language Learning Skills. *International Journal of Language Education*, 47(4), 421-437.
- Garcia, J. (2019). The Role of Language Learning in Identity Construction: A Study of Filipino Language Learners. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 40(8), 673–686.
- Garcia, J. M. (2018). "Gender and Academic Achievement: A Comparative Study."
- Garcia, J. R. (2019). Contextualized Teaching: A Catalyst for Student Engagement. *Journal of Education and Learning*, 8(6), 18-25.
- Garcia, M. (2020). Specialization and Kurikulum Planning in Different Strands: Implications for Student Performans. *International Journal of Education Studies*, 32(4), 512-527.
- Garcia, M. (2021). Emotional Intelligence and Language Learning. *Philippine Journal of Education*, 34(3), 112-125.
- Garcia, R. T., at Navarro, M. L. (2022). The Critical Thinking Dispositions of Teachers: Basis for Strengthening Critical Thinking among Students. *Education Quarterly*, 79(2), 65-78.
- Gonzalez, M. (2022). *Emotional Engagement in Filipino Language Classes: A Case Study*. *Philippine Journal of Education*, 30(1), 50-65.
- Gur, B., Şahin, Ç., at Aktekin, K. (2020). Gender Differences in Learning English as a Foreign Language: A Study of Turkish EFL Learners. *Journal of Education and Learning*, 9(3), 255-264.
- Hango sa <https://www.deped-click.com/2020/05/melcs-in-filipino-sy-2020-2021.html>

- Hernandez, A. (2019). "Impacts of Implementing Most Essential Learning Competencies on Student Performans."
- Hernandez, C. (2021). "Student Perspectives on the Use of MELCs: A Case Study Analysis." *Educational Development Journal*, 38(4), 301-318.
- Hernandez, J. (2018). The Impact of Technology in Teaching Filipino in the Context of MELC. *Journal of Filipino Education*, 10(2), 45-58.
- Hernandez, L. A. (2018). The Impact of MELC Implementation on Student Performans in Filipino. *Philippine Journal of Education*, 34(1), 45-62.
- Hernandez, M. (2019). The Significance of Language in Implementing MELC in Filipino Education. *Philippine Journal of Education*, 34(2), 45-58.
- Hernandez, R. (2023). Matching Strand Choices with Future Goals: A Longitudinal Study of High School Students. *Educational Psychology Review*, 28(1), 89-104.
- Johnson, A., et al. (2020). The Role of Most Essential Learning Competencies in Enhancing Cognitive Abilities. *Educational Psychology Review*, 27(2), 145-162.
- Johnson, B. (2019). "The Impact of Favorite Subjects on Cognitive Development." *Educational Psychology Review*, 35(1), 76-91.
- Johnson, R. (2019). Changing Societal Views on Gender: Implications for Education. *Gender Studies Quarterly*, 12(3), 112-125.
- Jones, A. (2021). Confidence and Academic Performans: A Study of High School Students. *Educational Research Quarterly*, 18(3), 301-315.
- Jones, B. (2019). "Disparities in Educational Access: A Global Perspective." *International Journal of Comparative Education*, 25(1), 87-104.
- Jones, L. (2021). Gender Differences in Academic Performans: The Influence of Social Factors. *Gender at Education*, 33(1), 101-118.
- Jones, R. (2019). "The Influence of Gender on Student Motivation and Academic Success." *Gender and Education Quarterly*, 32(4), 567-582.
- Kagawaran ng Edukasyon. (2020). Gabay Para sa Most Essential Learning Competencies (MELC) Sa Filipino. Hango sa <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/07/Gabay-sa-Developed-MELC-sa-Filipino.pdf>
- Kagawaran ng Edukasyon. (2020). Most Essential Learning Competencies (MELCs) sa Filipino.
- Managing the Team Project Process: Helpful Hints and Tools to Ease the Workload without Sacrificing Learning Objectives. Hango sa <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1183301.pdf>
- Manila Bulletin. (2021). Critics Question Efficacy of MELCs in Filipino. Manila Bulletin, Education Section, July 15, 2021.
- Martinez, I. (2019). Using Mobile Devices for Improving Learning Outcomes and Teachers' Professionalization. Hango sa <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/24/6917/pdf>
- Martinez, L. (2018). The Impact of Most Essential Learning Competencies on Psychomotor Language Learning. *Language Education Research*, 38(2), 143-157.
- Martinez, L., et al. (2019). The Implication of Holistic Development of Cognitive, Affective, and Psychomotor Learning on Student Performans. *Educational Studies*, 36(2), 187-203.

- Martinez, R. (2021). *Effects of Student Perception on Psychomotor Skill Performans: A Longitudinal Study*. *International Journal of Physical Education*, 12(3), 150-165.
- Most Essential Learning Competencies (MELCS)-Complete Files. (2020). Hango sa https://drive.google.com/file/d/1FzyAPihxhfVNQmeaNbxpMK2K_tvyY9KA/view.
- Motschnig-Pitrik, R., at Holzinger, A. (2021). Gender differences in learning styles: A narrative review and meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 33(2), 303-325.
- Nedic, O., at Macuka, I. (2021). Cognitive and Metacognitive Skills and Academic Achievement. In *Proceedings of the International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education" (CIBME 2020)** (Vol. 4, pp. 301-308). Atlantis Press.
- Pulvers, K., Lee, S. J., at Saluja, G. (2020). Socialization experiences in school-based extracurricular activities: A systematic review and meta-synthesis. *Review of Educational Research*, 90(4), 527-568.
- Reyes, A. (2017). Enhancing Filipino Language Proficiency Through Collaborative Learning. *Filipino Studies Journal*, 15(1), 33-47.
- Reyes, A. B., et al. (2019). "Educational Levels and Subject Preferences: An Analysis of Student Profiles."
- Reyes, A. L., Garcia, M. A. C., at Cruz, M. B. (2020). Enhancing English and Filipino Literacy Skills of Learners Through the Use of Most Essential Learning Competencies (MELCs). *Journal of Educational Research and Evaluation*, 4(1), 15-24.
- Reyes, C., et al. (2021). The Relationship Between Most Essential Learning Competencies and Student Confidence in Filipino Language Learning. *Filipino Educational Review*, 29(1), 56-72.
- Reyes, J. B. (2019). Understanding Student Perspectives: A Key to Effective Language Teaching. **Philippine Journal of Language Education**, 23(1), 78-89.
- Reyes, M. (2019). "Effective Teaching of Filipino: The Role of Most Essential Learning Competencies (MELC)." *Philippine Journal of Education*, 34(1), 27-40.
- Reyes, M. (2019). Estratehiya sa Pagsasagawa ng MELC sa Pagtuturo ng Wika at Kultura. *Philippine Journal of Education*, 35(3), 45-58.
- Reyes, M. A., at Dela Cruz, R. B. (2019). Emotional Intelligence and Academic Performans of Grade 12 Students from Different Tracks in Senior High School. *International Journal of Educational Management*, 33(6), 1295-1305.
- Santos, A. R., Cruz, M. L., at Reyes, J. B. (2021). Enhancing Language Competence through Most Essential Learning Competencies (MELCs): Basis for Kurikulum Improvement. **Journal of Education Research and Development**, 5(2), 45-56.
- Santos, B., et al. (2020). Impact of Most Essential Learning Competencies on Filipino Language Learning: A Case Study. *Philippine Educational Research Journal*, 35(3), 187-203.
- Santos, J. (2018). The Role of Kurikulum Change in Education. *Journal of Educational Research*, 42(3), 215-230.
- Santos, J. (2020). "Enhancing Student Performans in Filipino Through the Implementation of Most Essential Learning Competencies (MELC)." *Journal of Philippine Education*, 45(2), 56-68.

- Santos, J. (2020). Pag-aaral ng Kaugnayan ng MELC sa Pagtuturo ng Filipino sa Mataas na Paaralan. *Journal of Philippine Education*, 45(2), 87-101.
- Santos, J. G., et al. (2021). A Comparative Study on the Cognitive Abilities of Students from Different Tracks in Senior High School. *Journal of Education and Learning*, 10(3), 219-227.
- Santos, J. P., at Valenzuela, C. D. (2019). Implementation of the Most Essential Learning Competencies (MELCs) in Enhancing the Quality of Education: The Case of Basic Education in the Philippines. *International Journal of Educational Development*, 72, 102099.
- Santos, J. R. (2019). The Impact of Most Essential Learning Competencies (MELCs) on Students' Performans in Filipino. *Philippine Journal of Education*, 45(2), 45-58.
- Santos, R. (2019). Integrative Approach in Teaching Filipino: A Cross-Disciplinary Perspective. *International Journal of Language Education*, 12(4), 21-34.
- Smith, A. (2018). "The Role of Essential Competencies in Modern Education." *Journal of Educational Research*, 42(3), 215-230.
- Smith, A. (2018). "Understanding Cognitive Abilities through Student Profiles." *Journal of Education Research*, 42(3), 210-225.
- Smith, A. (2020). The Influence of Language Experience on Cognitive Development. *Language Learning*, 70(Suppl. 1), 124–139.
- Smith, A. et al. (2020). The Impact of MELCs on Student Learning Outcomes: A Comparative Study. *Journal of Kurikulum Studies*, 15(3), 45-58.
- Smith, A.R. (2018). e-Journal of Business Education and Scholarship of Teaching
- Smith, J. (2018). Integrating Cognitive, Affective, and Psychomotor Learning Dimensions: Implications for Student Performans. *Journal of Educational Psychology*, 42(3), 321-335.
- Smith, J. (2019). Cognitive Learning and its Impact on Student Development. *Journal of Education*, 45(3), 321-335.
- Smith, J. (2019). Exploring Gender Differences in Language Learning Strategies. *ELT Journal*, 73(4), 392-401.
- Smith, J. (2019). Understanding Student Interests and Performans in Different Subjects. *Journal of Educational Psychology*, 45(2), 210-225.
- Smith, J. (2020). "Gender Differences in Academic Performans: A Meta-Analysis." *Journal of Educational Psychology*, 45(2), 210-225.
- Smith, J. (2020). Cultural Perspectives on Education: Implications for Teaching and Learning. *Journal of Educational Psychology*, 45(2), 211-228.
- Smith, J. (2020). Gender Equality in Education: A Modern Perspective. *Journal of Educational Equality*, 8(2), 45-58.
- Smith, J. (2020). The Role of Intrinsic Motivation in Student Success. *Journal of Educational Psychology*, 45(2), 210-225.
- Smith, J. (2022). Cognitive Factors in Language Learning. *Journal of Applied Linguistics*, 45(2), 210-225.
- Smith, J. (2023). *The Impact of Language of Instruction on Cognitive Development: A Comparative Study*. *Journal of Educational Psychology*, 45(2), 210-225.
- Smith, J., et al. (2021). Challenges in Implementing Most Essential Learning Competencies: A Global Perspective. *Journal of Education Research*, 45(3), 321-335.

- UNESCO. (2013). Understanding Education Quality. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Hango sa
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08b1a40f0b652dd000ad2/edq_ualwp27.pdf
- UNESCO. (2019). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261495>
- UNESCO. (2021). Kurikulum Development and Review for Lifelong Learning. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Hango sa
- Wibowo, Y., Haris, A., at Sari, A. N. (2020). The Effect of Affective Learning Outcomes on Students' Performans in Vocational Schools. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1497, No. 1, p. 012115). IOP Publishing.